

ANÁLISE DO BITCOIN NO ÂMBITO DOS INVESTIMENTOS EMPRESARIAIS: ASPECTOS CONTÁBEIS E JURÍDICOS

ANALYSIS OF BITCOIN IN THE CONTEXT OF BUSINESS INVESTMENTS: ACCOUNTING AND LEGAL ASPECTS

Christian Portela Pinto¹, Gabriela Cristina Simplicio¹, Joaquim M. F. Antunes Neto²

- 1- Graduados em Tecnologia da Gestão Empresarial, pela FATEC – Itapira; 2- Doutor em Biologia Funcional e Molecular (Instituto de Biologia - UNICAMP), Especialista em Tecnologias da Indústria 4.0 (Faculdade Focus), MBA em Gestão de Estratégia Empresarial (Faculdade São Luís), orientador.

Contato: jnetho71@gmail.com

RESUMO

O bitcoin foi criado em 2008 num contexto de recessão mundial e, devido a suas características de descentralização, anonimato e segurança em transações, ganhou grande importância no cenário econômico e empresarial, conquistando muitos adeptos que o adotam como alternativa ao sistema monetário vigente. O objetivo do estudo é analisar o posicionamento da criptomoeda bitcoin no ambiente empresarial e seus desdobramentos jurídicos e contábeis. Os principais resultados foram os levantamentos criteriosos de dados onde demonstram a aplicabilidade dos recursos tecnológicos presentes em tal ativo nos setores contábil e jurídico das organizações, assim demonstrados por meio de um quadro. Desta forma, conclui-se que as tecnologias que compõe a criptomoeda têm grande importância na segurança das informações destes setores, vindo a contribuir para a melhoria da dinâmica de transmissão de informações organizacionais. Sendo assim, torna-se necessário a compreensão de tal fenômeno tecnológico pelos colaboradores, para que o bitcoin possa ser explorado da melhor forma possível.

Palavras Chaves: Criptomoeda. Bitcoin. Aspecto contábil. Aspecto jurídico. Organizações.

ABSTRACT

Bitcoin was created in 2008 in a context of global recession and, due to its characteristics of decentralization, anonymity and security in transactions, it has gained great importance in the economic and business scenario, conquering many adepts who adopt it as an alternative to the current monetary system. The objective of the study is to analyze the positioning of the bitcoin cryptocurrency in the business environment and its legal and accounting consequences. The main results were the careful surveys of data which demonstrate the applicability of the technological resources present in such an asset in the accounting and legal sectors of organizations, thus demonstrated through a table. In this way, it is concluded that the technologies that make up the cryptocurrency are of great importance in the security of information in these sectors, contributing to the improvement of the dynamics of transmission of organizational information. Therefore, it is necessary for employees to understand this technological phenomenon, so that bitcoin can be exploited in the best possible way.

Keywords: Cryptocurrency. Bitcoin. Accounting aspect. Legal aspect. organizations.

INTRODUÇÃO

Há milhares de anos, as transações comerciais ocorriam por meio de troca de mercadorias, com o passar dos anos foi desenvolvido um sistema mais eficiente e estável para as negociações, sistema esse que utilizava o conceito de “moeda” (SANTOS, 2014). Neste contexto, a moeda tem como função servir como meio de troca. Com o desenvolvimento social cada vez maior, esse tipo de moeda-mercadoria se extinguiu: primeiro ela deu lugar à moeda papel, ainda lastreada em ouro e, posteriormente, ao papel-moeda, tal como é hoje conhecida, sendo emitida apenas pelo Banco Central.

O advento da tecnologia, principalmente o da Internet, proporcionou ao mercado um novo tipo de moeda descentralizada, de tal forma que nenhum banco central do mundo pode taxá-la ou emití-la: a moeda virtual criptografada. O sistema expõe a ideia de um meio de pagamento eletrônico sem a necessidade de qualquer intermediação para transacionar (NAKAMOTO, 2008).

Em 2009, surgiu a primeira moeda digital não regulamentada pelo governo, encontrada em diversas plataformas de transações, o *bitcoin*, que pode ser adquirido por meio da compra por moedas convencionais, sendo armazenado em uma carteira digital. Além disso, é possível adquirir a moeda criptografada pelo processo de criação (mineração). Esse processo viabiliza a existência desse meio de pagamento, que nada mais é que o processamento, por computadores, de algoritmos extensos para receber pequenas parcelas de *bitcoin* (FIGUEIREDO, 2020).

Castello (2019) aponta que, além de dispensar o intermediário para validar suas operações, as moedas virtuais não têm uma característica que tradicionalmente é atribuída às moedas: criptomoedas não têm curso legal em nenhum país. Por consequência, seu valor liberatório de obrigações não é assegurado por nenhuma autoridade estatal. E é exatamente em virtude da falta de curso legal que muitos autores vêm defendendo que moedas virtuais não podem ser consideradas moedas.

O processo de desconfiança é natural de qualquer novidade e vem aos poucos perdendo a força, assim como foi com as transações digitais no começo do milênio; por isso se torna necessário o estudo da dinâmica e influência que estes investimentos têm sobre a sociedade, para apresentar ao público que estes podem ser uma boa alternativa de ganhos de lucros em um curto prazo. Da mesma forma, torna-se

importante analisar aspectos de natureza jurídica e contábil para a obtenção de vantagens competitivas no ambiente corporativo.

A tecnologia *blockchain*, que é caracterizada por uma rede descentralizada de computação onde valida a transmissão de informações, vem ganhando espaço para desburocratizar alguns serviços, inclusive na área contábil, e pode proporcionar maior transparência das informações apresentadas pelas empresas, uma vez que a descentralização pode ser uma solução para esse problema, que os profissionais contábeis enfrentam ao assinar os relatórios contábeis-financeiros. Desta forma, o objetivo do estudo é analisar o posicionamento da criptomoeda bitcoin no ambiente empresarial e seus desdobramentos jurídicos e contábeis.

METODOLOGIA

Foi realizada, na primeira etapa do trabalho, para desenvolvimento do referencial teórico, uma pesquisa descritiva em fontes primárias e reproduções, como documentos bibliográficos (páginas especializadas em *bitcoin*, gráficos, teses, artigos científicos) todos esses voltados ao tema em estudo (GIL, 2010). O propósito foi elaborar o referencial teórico de suporte aos dados trazidos pela revisão integrativa, que incluiu apenas trabalhos acadêmicos que discutiram aspectos contábeis e jurídicos relacionados ao ambiente corporativo. A pesquisa descritiva não tem uso apenas científico, pois ela pode agregar valor também em pesquisas voltadas ao mercado, como é o exemplo da temática em questão, a criptomoeda, especificamente o *bitcoin*. Neste sentido, cruzam-se dados mercadológicos existentes, com o objetivo de gerar informações estratégicas para embasar tomadas de decisões. Ou seja, a utilização deste modelo de pesquisa pode auxiliar na busca de oportunidades para desenvolvimento de novos produtos, mudanças no posicionamento e na comunicação de empresas, produtos ou marcas.

As palavras chaves utilizadas para a pesquisa integrativa foram: *bitcoin*, criptografia, aspectos contábeis e aspectos jurídicos. Como base de pesquisa utilizou-se o Google Acadêmico, o qual contabilizou 1020 resultados conjugando-se, na forma de “pesquisa avançada”, as palavras chaves determinadas ao selecionar “a qualquer momento”. Obviamente que não se utilizou e nem analisou todos os documentos encontrados, mas foram incluídos na seção de Resultados 9 materiais de valor acadêmico que permitiram conceber os quadros integrativos sobre os aspectos

jurídicos e contábeis elencados como objetivo de estudo, obedecendo a seguinte sequência:

Figura 1 – Estrutura da pesquisa de revisão bibliográfica integrativa,

Fonte: adaptado de Gil (2010).

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Pretende-se com este presente estudo delinear o processo histórico do *bitcoin*, os conceitos e demais informações que servem como base para a análise de resultados.

Dessa forma, quer-se preparar o leitor para presenciar as possíveis aplicações do referido assunto nas empresas, assim podendo converter todo esse acervo teórico, que possam trazer uma maior evolução para o assunto, como também gerar estudos de caso ou novas bases de dados a serem consultadas pelos futuros acadêmicos.

Todos os dados trazidos nos “Resultados” têm base em uma pesquisa bibliográfica, sendo assim nenhum estudo empírico foi realizado tornando o acervo de informações a seguir totalmente teórico.

Criptomoeda

As criptomoedas são, de modo sucinto, um meio de troca criptografado que funciona baseado em uma rede descentralizada de computadores conectados (uma rede *peer-to-peer*). Diferenciando-se do sistema bancário convencional, pois as criptomoedas não dependem de um órgão centralizador para controlar e verificar as transações (SANTOS, 2016).

Leite (2021) afirma que a descentralização é a maior característica delas pois é o que a deixa mais segura, não existindo um órgão de governo que controle totalmente esse tipo de transação; quem o faz são os usuários por meio de uma rede descentralizada de verificação, onde usa todos os computadores presentes no modo, para manter essa rede segura e funcional.

A rede *blockchain* é o principal meio em que esses ativos digitais circulam, ou seja, é onde todas as informações da transação permitem com que ela seja efetivada. São informações que estão presentes em blocos e assim elas chegam ao destinatário. Da mesma forma que essa privacidade e segurança podem ser considerada boas, ela pode apresentar um risco, pela falta de regulamentação e controle. A questão do suporte e indenizações se torna uma tarefa muito complicada (LEITE, 2021).

As principais criptomoedas existentes no mercado são: Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin, Bitcoin Cash, EOS, Binance Coin.

Criptomoedas são desenvolvidas e mantidas para vários propósitos, como um meio de troca, semelhante ao caixa, mas também para fins especulativos (investimento de curto prazo) e para fins de investimento (valorização de longo prazo), dependendo de a intenção do detentor beneficiar-se de custos de transação reduzidos ou execuções de longo prazo que seu valor continuará aumentando (COSTA, 2021).

Segundo Castello (2019), parece possível classificar as operações financeiras efetuadas com moedas virtuais, em razão dos parâmetros e conceitos de moeda, estabelecidos no ordenamento jurídico brasileiro. Como visto, não há um conceito jurídico de moeda fechado, ou mesmo de moeda estrangeira, no direito brasileiro. De outra parte, as criptomoedas são utilizadas pela sua comunidade de usuários de maneira muito semelhante às moedas tradicionais, na medida em que configuram uma forma de troca de valor entre as pessoas desta comunidade. Assim, analisando-se o uso que é feito das moedas virtuais, parece razoável afirmar que elas se comportam de forma semelhante às moedas estrangeiras.

A adoção de criptomoedas como forma de pagamento vem crescendo rapidamente devido aos benefícios que elas oferecem em relação às formas de pagamento tradicionais. Um usuário pode efetuar um pagamento para um receptor em qualquer lugar do mundo a qualquer momento, sem a necessidade de uma instituição intermediária, o que leva a menores taxas de transações, maior controle, e mais privacidade (TORRECILLAS; SAKAYEMURA, 2019).

Bitcoin

Bitcoin é uma moeda, assim como o Real ou Dólar, mas é diferente pelos seguintes motivos: não é possível mexer no bolso da calça e encontrar uma delas esquecida, pois ela não existe fisicamente e é, totalmente, virtual. Outro motivo é que a sua emissão não é controlada por um Banco Central, mas sim de forma descentralizada por milhares de computadores, mantidos por pessoas que “emprestam” a capacidade de suas máquinas para criar *Bitcoins* e registrar, simultaneamente, as transações feitas (RINALDI, 2018 apud SANTOS; LEAL, 2020).

Como é citado no título do artigo de Nakamoto (2008), o modelo de transferência de dados é o *peer-to-peer* (P2P), traduzido literalmente como ponto a ponto. Segundo Vicente (2017) apud Pisani Neto e Matarazzo (2022), é uma das principais tecnologias utilizadas para que as moedas digitais possam ser transacionadas, pois possibilita a troca direta de dados em grande escala e trabalha no formato de rede de computadores, no qual cada usuário conectado realiza funções de servidor e cliente e seu objetivo é a transmissão de arquivos.

Outro ponto interessante são as outras aplicações para essa estrutura o bitcoin (*blockchain*) criada. Uma vez que todo um sistema garante alguma informação, as possibilidades são infinitas.

Para fins práticos, essa garantia se dá através de uma assinatura carimbada, com data, hora e detalhes de um determinado fato/ponto/transação em questão e, claro, com respaldo de todo o sistema (SANTOS, 2016).

Histórico do Bitcoin

O processo evolutivo das moedas de troca sempre foi apontado como algo que vai se aperfeiçoando com o tempo, por exemplo as moedas que eram utilizadas na antiguidade (SILVA,2016).

De acordo com Serrano (2002), pode-se citar que essas mudanças de moeda corrente nas transações internacionais têm uma forte relação com a perda de influência das nações sob a comunidade internacional, geralmente acompanhadas de grandes crises econômicas que forçam a busca de novas alternativas. Um grande exemplo foi a mudança do padrão internacional de libra para o dólar, que teve como

plano de fundo o fim da segunda guerra mundial, que impôs novos desafios para a economia global.

A ideia da criação do *Bitcoin* foi motivada pela crise mundial de 2008, quando os Bancos foram responsáveis pela maior crise do sistema financeiro global, depois de 1929. Então, Nakamoto (2008) criou o sistema o bitcoin de dinheiro eletrônico *peer-to-peer*, que interliga diretamente uma pessoa a outra, sem necessidade de intermediários, isto é, o sistema o bitcoin é uma forma descentralizada, segura e anônima, evitando, portanto, qualquer intermediador bancário, como ocorria até o início do século XXI (AZEVEDO, 2017 apud SANTOS; LEAL, 2020).

Sendo assim, o *bitcoin* foi o primeiro ativo que pôde ser emitido, regulado não pelas mãos do Estado, mas sim por um contrato onde está todo o projeto da criptomoeda, sua tecnologia, no que ela se baseia e seus objetivos.

O surgimento das criptomoedas, especialmente o *Bitcoin*, culminou por levantar rejeição pela maioria do público “comum”. Essa rejeição, esse medo, são naturais, visto a essência de algo tão novo e desconectado da concepção tradicional sobre o funcionamento do dinheiro e da cognição do que é dinheiro/moeda. Esta nova moeda digital possui uma complexidade técnica e tecnológica jamais vistas, as quais, justificam tais reações (SANTOS, 2016).

Um grande exemplo foi a invasão *hacker* ao site MtGox no ano de 2014, sendo a principal casa de câmbio de *bitcoin* do mundo naquele período; ela era responsável por 80% das transações baseadas em *bitcoin*. No ataque, foi estimada a perda de 850 mil *bitcoins*, fato que gerou um enorme prejuízo (SCARINCI, 2015).

Após o ocorrido, inúmeras *Exchange* que negociam essa criptomoeda surgiram, o que tornou o mercado mais disputado e descentralizado. Os usuários optaram por vias de evitar esses ataques, sistemas mais rígidos de segurança foram confeccionados, como carteiras frias, onde grande parte dos *bitcoins* dos clientes estão armazenadas completamente desconectados da internet, impossíveis de serem acessados no caso de ataque ao sistema (SANTANA, 2020)

A grande problemática atual discutida tem sido o consumo de energia que a rede do *Bitcoin* gera, onde uma linha de pensamento diz que o *Bitcoin* é prejudicial ao meio ambiente e outras dizem que não.

A Universidade de Cambridge desenvolveu um estudo com o objetivo de entender o consumo energético do bitcoin, criando inclusive um índice, que é o *Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index*. Na página, a estimativa atual é de

que a rede do bitcoin consoma aproximadamente 16,5 GW, equivalente ao consumo energético do Estado de São Paulo e maior que países como Argentina, Noruega e Paquistão. (ROMEIRO, 2021).

Atualmente, esse ativo tem como principais usuários os investidores, que são atraídos pelas suas altas taxas e valorização, e uma volatilidade que permite com que o fator dos lucros de investimento fique mais atrativos do que formas de se investir mais conservadoras, segundo o *COINMARKETCAP* (2022). O *bitcoin* está estimado hoje, em 28 de maio de 2022, no valor de R\$ 137.019,27. Tendo uma capitalização de mercado de aproximadamente 2,6 trilhões de reais¹.

Figura 2 -Histórico da Variação do Preço do Bitcoin.

Fonte: COINMARKETCAP (2022).

¹ Disponível em: <https://coinmarketcap.com/>

Aspectos Econômicos do Bitcoin

Bitcoin como reserva de valor

Segundo Duarte (2021), ter uma reserva financeira é importante para todos os indivíduos, pois é o primeiro passo para uma vida financeira estruturada. O ato de escolher entre consumir ou fazer uma reserva de emergência proporciona mais segurança ao orçamento pessoal, diminui os riscos de endividamento, entre outros ganhos relacionados à vida financeira e, ainda, proporciona ganhos pessoais, promovendo ao indivíduo uma vida mais tranquila, com menos estresse, estabilidade emocional e o permite realizar os seus projetos.

Uma reserva de valor serve como proteção contra as variações do mercado, cuja principal característica é a manutenção do poder de compra com o decorrer do tempo. Dessa maneira a mais conhecida reserva de valor é o ouro. Um grande exemplo como o ouro que por muito tempo foi o padrão onde a moeda do dólar era lastreada, esse tipo de moeda é muito procurado como reserva devido a sua escassez e grande facilidade de negociação como afirma (ULRICH, 2014). O que torna esse ativo muito confiável e principalmente a sua proteção contra a inflação.

Uma moeda pode ser inflacionada por diversos fatores, mas o principal se torna o excesso de oferta desse dinheiro no mercado, para a baixa demanda, tudo isso pode ser provocado pela emissão de dinheiro e títulos de dívida que os governos fazem em seus bancos centrais, para assim pagar as contas da máquina estatal.

Segundo Leite (2021), o ouro não segue essa regra pois é um recurso escasso que não pode ser gerado novamente em tão pouco tempo, tudo isso aliado à sua alta demanda permite com que essa moeda se proteja da melhor forma contra a inflação que é o grande inimigo do poder de consumo das pessoas.

Figura 3- Inflação Série Histórica Brasil.

SÉRIE HISTÓRICA DOS ACUMULADOS NO ANO IPCA	
ANO	VARIÇÃO ACUMULADA NO ANO (%)
	IPCA
Jul a Dez/94	18,57
1995	22,41
1996	9,56
1997	5,22
1998	1,65
1999	8,94
2000	5,97
2001	7,67
2002	12,53
2003	9,30
2004	7,60
2005	5,69
2006	3,14
2007	4,46
2008	5,90
2009	4,31
2010	5,91
2011	6,50
2012	5,84
2013	5,91
2014	6,41
2015	10,67
2016	6,29
2017	2,95
2018	3,75
ACUMULADO NO REAL	494,97

Fonte: IBGE (2018).

Como pode-se verificar, na figura acima, fornecida pelo IBGE (2018), frequentemente a moeda brasileira se inflacionou numa média de 6,4% de taxa de inflação anual; é como se anualmente o dinheiro fosse perdendo 6,4% em seu poder de compra, assim o que dava para comprar com um real em 1996, atualmente não é a mesma coisa. A moeda do real inflacionou em mais de 500% em toda série histórica do plano real, entre 1996 e 2021, não é da mesma forma que era na época de hiperinflação, mas é como o um real que você tinha em 1996 passasse a valer 0,20 centavos de real, uma desvalorização de 5 vezes menos poder de compra.

Figura 4- Histórico do Preço do Ouro.

Fonte: GOLDPRICE (2021).

Como se pode comparar pela figura da GOLDPRICE (2021), se a moeda real perdeu cinco vezes o seu valor, o ouro em sua série histórica só foi realizando um movimento de valorização, esse movimento contrário a perda de valor só é possível com a ausência de interferência estatal quanto a oferta do volume de um recurso financeiro, assim não gerando mais recursos para desvalorizar a moeda.

Com o bitcoin ocorre o mesmo movimento do ouro, devido a sua quantidade inalterada de 21 milhões de unidades de *Bitcoin* disponíveis no mercado financeiro. A longo prazo e em sua série histórica, o bitcoin somente realizou o movimento de valorização, totalmente contrário as moedas estatais. Um empecilho em curto prazo é

sua alta volatilidade devido aos fortes movimentos de mercado quanto a compra e venda desse recurso.

De acordo com o referido gráfico da COINMARKETCAP (2022) acima, o bitcoin, desde a sua inicial série histórica, apresentou um movimento de forte valorização, mesmo que com a forte volatilidade o movimento de valorização foi enorme. Tendo aguentado até a forte crise atual da Covid -19, após seu pico no período de alta liquidez global devido a crescente taxa de juros dos países o bitcoin vem apresentando uma forte desvalorização por conta de o fenômeno da alta de juros provocar uma fuga de investimentos voláteis para investimentos mais seguros.

Esse processo e essas características, que são a alta procura, a quantidade inalterada de oferta no mercado financeiro, permitem com que o bitcoin seja uma alternativa de investimento, mesmo que sendo menos estável que o ouro, ela oferece ótimas oportunidades de entradas quanto os episódios em que ocorrem desvalorização, sendo assim não deve ser considerada uma reserva de valor segura, mas sim uma oportunidade de investimento mais arriscada assim como o mercado de ações.

Vale salientar alguns exemplos de adoção de medidas para conter essa volatilidade da criptomoeda, vistos em algumas partes do mundo. A principal sendo El Salvador que, no referido ano de 2021, adotou o *Bitcoin* como moeda oficial corrente no país, trocando o dólar americano por esse criptoativos. Assim, adotando a criação de um fundo pelo banco de desenvolvimento salvadorenho no valor de 150 milhões de dólares americanos, onde será feita a troca de *bitcoin* por dólares, para aqueles que não querem ficar expostos as oscilações desse dinheiro virtual.

O impacto do bitcoin na economia

Como citado por Ulrich (2014), num futuro próximo, a moeda o bitcoin pode se tornar o melhor dinheiro, já que tem as melhores características para isso, principalmente por ser “sem peso e sem espaço” e não depender de terceiros para transações. Devido as diferentes legislações de cada país, conseqüentemente cada um tem suas dificuldades com a economia, o bitcoin vem causando um grande impacto no mercado, e assim, vem sendo questionado o seu direito digital.

O grande impacto somente acontece a partir do momento que surge um interesse mundial pela mesma, o primeiro motivo do interesse é a valorização

impressionante. No fim de março de 2020, um o bitcoin valia R\$ 31,9 mil, exatamente um ano depois, ultrapassou R\$ 321,7 mil, o que representa um aumento de mais de 900% (COINMARKETCOINMARKETCAP, 2020).

Esse crescimento na cotação chamou a atenção desde pequenos investidores, pessoas físicas até grandes fundos de investimento. E foi justamente o interesse de fundos e de grandes empresas na criptomoeda que ajudou a solidificar o bitcoin com uma moeda digital global, que pode ser usada como reserva de valor de patrimônio.

Além de comprar e vender, como já ocorre atualmente, qualquer pessoa ou empresa poderá, a partir da metade de 2021, investir na moeda digital pela Bolsa de Valores, essa operação poderá ser realizada por meio de um ETF, também chamado de fundo de índice. Em bolsas internacionais, esse tipo de fundo já é bastante requisitado. Ou seja, todo esse movimento vem dando mais credibilidade à criptomoeda, conforme exposto por Araújo, Monte-Mor e Stefanelli (2021).

Pontos positivos e negativos da moeda

A moeda digital possui inúmeros pontos positivos, sendo os que têm maior importância: menores custos de transação e estímulo a inovação financeira. Ao dizer que o bitcoin possui menores custos de transação, compara-se ela às outras moedas já utilizadas no sistema financeiro mundial. Este menor custo é devido ao fato de que essa moeda não possui nenhum terceiro intermediando as transações, e isso além de fazer com que as taxas sejam mínimas, também reduz o tempo das operações financeiras.

Pelo fato de as transações realizadas com *bitcoins* serem mais baratas, é possível que micro pagamentos aconteçam facilmente, além de que os custos de pequenos comerciantes e das remessas de dinheiro globais sejam reduzidos.

Conforme expõem Silva e Machado (2017), o *bitcoin* pode ser visto também como um estímulo às inovações financeiras, esta tecnologia pode ser utilizada para transferir não somente moedas, mas também ações de empresas, por exemplo, facilitando, dessa forma, que muitas operações presentes no mercado financeiro ocorram.

Apesar do *Bitcoin* possuir muitos pontos positivos, há também muitos pontos negativos que desafiam a existência da moeda, como a volatilidade e a violação de segurança (ALMEIDA, 2020). A volatilidade do *Bitcoin* existe, pois o seu preço de

mercado é definido pela lei da oferta e demanda, e, assim como ações de uma empresa, oscilam frequentemente.

Especialistas no assunto divergem em opiniões. Enquanto uns acreditam que a volatilidade levará a moeda a seu colapso, outros dizem que com o passar do tempo, com novas formas de combater este problema e com a confiança das pessoas aumentando, a criptomoeda se tornará cada vez mais forte.

Outro aspecto citado por Almeida (2021) como ponto negativo importante de ser mencionado é a violação da segurança da moeda. Devido ao fato de ser uma plataforma eletrônica, a criptomoeda encontra-se ameaçada por *hackers*, que podem entrar no sistema e ter, dessa forma, acesso a informações financeiras dos usuários. Cabe frisar que a plataforma de *bitcoin* jamais foi invadida por *hackers*. Portanto, o mais recomendável a ser feito é se informar como proteger os seus *Bitcoins* e, com isso, não depender de terceiros para efetuar essa proteção.

Aspectos Legais do Bitcoin

Das implicações, limitações legais, classificação jurídica e a tributação das operações com bitcoins

A primeira tentativa de se regulamentar essa criptomoeda no Brasil, surge por intermédio de um projeto de lei PL 4401/2021 (Nº Anterior: PL 2303/2015), onde a mesma dispõe sobre a inclusão de moedas virtuais e programas de milhagens aéreas na definição de “ arranjos de pagamento” sob a supervisão do Banco Central. O que traz uma possibilidade para o Banco Central de fiscalização das criptomoedas (RIBEIRO, 2015).

Conforme destaca Ulrich (2014), as leis e regulações atuais não preveem uma tecnologia como o *Bitcoin*, o que resulta em dificuldades no enquadramento legal. Isso ocorre porque o *Bitcoin* não se encaixa em definições regulamentares existentes de moeda ou outros instrumentos financeiros, tornando complexo saber quais leis se aplicam a ele e de que forma. Porém, é oportuno afirmar que as questões legais certamente afetarão a forma como o *Bitcoin* se desenvolve ao redor do mundo.

De encontro a isso, autoridades governamentais têm se manifestado a respeito da necessidade, ou não, de regular as moedas virtuais, até como resposta aos riscos

implícitos relativos à lavagem de dinheiro e à segurança de seus usuários. Por não passarem pelo sistema financeiro regulado e, por não ter uma autoridade responsável, há preocupações em vários países sobre o assunto (AGUIAR, 2021).

Um dos aspectos essenciais, para regular a moeda, refere-se à classificação tributária dada pelo Estado. Essa sistematização é importante tanto no sentido de evitar evasão fiscal quanto para dar uma noção mais exata ao Estado dos investimentos dos cidadãos. É seguro afirmar, por isso, que a positivação de normas tributárias com relação ao dinheiro virtual deve ser prioritária.

Outro ponto imprescindível refere-se as relações da moeda com o mercado ilícito. Muitos defensores da moeda reconhecem a sua relação com o mercado ilícito, mas afirmam que, assim como as moedas nacionais, o *Bitcoin* pode ser usado para inúmeros propósitos (ULRICH, 2014). Uma possível solução para tal problema seria exigir uma licença, para empresas que trocam *bitcoins* por moedas nacionais, como a licença exigida para companhias de câmbio.

Setores específicos e autoridades também esperam que, com a regulamentação específica e apropriada, os riscos sejam mínimos, evitando a utilização do dinheiro virtual por parte de criminosos (AGUIAR, 2021). A classificação jurídica e legal pode, também, promover benefícios no que se refere a segurança ao sistema e aos usuários da rede *Bitcoin*, no que tange ao roubo desta criptomoeda. Hoje, conforme aponta Jora e Fischborn (2019), a principal ameaça em torno dos *Bitcoins* é o roubo. *Cyber* criminosos podem roubá-los usando *malwares* para atingir carteiras armazenadas em um computador que esteja conectado à Internet. Eles também podem “hackear” transações e plataformas de terceiros, que são alvos de alto valor lucrativo e histórico de segurança em sua maioria não comprovados.

Para Croccolino (2018), a informalidade do mercado é o grande risco das moedas digitais, porque, sem fiscalização, abrem-se brechas de segurança e para manipulação. A falta de regulamentação oficial, aliada à falta de rastreamento, dificulta a verificação das pessoas que estão usando esses valores. A regulamentação do mercado traria mais transparência e segurança às moedas digitais. Isso tende a acontecer, por conta das características desses meios de pagamento, pela mobilidade, facilidade de transações.

São inúmeros os reflexos trazidos pelo *Bitcoin* para o campo jurídico, portanto, conforme Campos (2015), sua regulamentação é necessária. Especialmente sobre questões tributárias e de licença por parte das casas de câmbio. Não é necessário,

porém, que se crie uma legislação extensiva sobre a moeda, pois há o risco de atrofiar essa nova tecnologia, mas o Estado deve reconhecer o seu uso lícito, buscando proteger as pessoas que usam a moeda de maneira legítima e lidar com questões pontuais, em razão de benefícios econômicos.

RESULTADO

Quadro 1 – Revisão sistemática considerando aspectos contábeis do Bitcoin.

Autores/ano	Proposta de Estudo	Vantagens	Desvantagens/Obstáculos
Lima et al. (2019)	Utilização das tecnologias fornecidas pela moeda bitcoin na coleta de dados contábeis.	Blockchain traz segurança para as informações financeiras. Possibilita eliminar a necessidade de uma autoridade centralizada para governar e verificar interações e transações entre todos os participantes de uma operação financeira.	Necessidade de conhecimento para integração entre Contabilidade e a Internet das Coisas.
Falcão; Oliveira; Farias (2021)	Utilização da tecnológica do bitcoin na confidencialidade dos dados.	Sua confidencialidade faz com que o ativo ganhe espaço nas áreas que necessitam de suas características como auditoria, contabilidade e gestão. Ressalta-se a segurança de dados, agilidade e descentralização, favorecendo o acesso por pessoas credenciadas na empresa.	O desconhecimento dos funcionários, quanto a esse criptoativo é um grande desafio para as empresas que desejam se utilizar dele.
Rocha; Migliorini (2019)	Aplicação do sistema blockchain no setor contábil.	Os registros contábeis inalteráveis fornecem toda a segurança de que os balanços e dados contábeis se mantenham confiáveis, provocando uma redução nos erros dos processos decisórios do setor, além disso, fornece uma contabilidade em tempo real tornando o setor mais dinâmico.	O baixo nível de conhecimento dos colaboradores quanto a essa tecnologia provoca um empecilho para essa situação, assim surge a necessidade da especialização dos funcionários buscando conhecimentos na área, o que pode gerar um gasto financeiro maior na implementação.
Santos; Leal (2020)	Bitcoin como ativo circulante e não circulante das empresas.	A adoção do bitcoin como um ativo da empresa provoca um grande impacto na segurança dos recursos financeiros empresariais, onde as transações do bitcoin ocorrem de maneira segura e anônima. Devido as características de descentralização da rede do bitcoin torna mais difícil	A dificuldade de documentar e comprovar os códigos criptografados, podem tornar a tarefa da empresa prestar contas ao governo bem complicada, isso causa uma grande dificuldade na

		um ataque <i>hacker</i> prejudicar a parte financeira da empresa.	incidência da tributação em cima dos ativos da empresa.
Feitosa; Silva; Dantas (2020)	Bitcoin como ativo financeiro da empresa.	Uma alternativa as moedas fiduciárias, já que ele segue a mesma lógica da transação que elas.	Por ser uma novidade ainda há uma grande ausência de leis e processos regulatórios para esse tipo de ativo tornando mais fácil o exercício de golpes e outros crimes financeiros. Todo esse fator da dificuldade de verificabilidade e comparabilidade torna o ativo financeiro um grande causador de insegurança jurídica para os negócios.

Fonte: elaborado pelos autores.

Quadro 2 – Revisão sistemática considerando aspectos jurídicos em relação ao Bitcoin.

Autores/ano	Proposta de Estudo	Vantagens	Desvantagens/Obstáculos
Calazans; Reis (2019)	Tratamento jurídico das moedas digitais no Brasil	O blockchain permite rastreio desde a origem, processa e valida as operações para o recebimento dos bitcoins.	Forma criptografada do dinheiro capaz de subverter ou transgredir a regulamentação jurídica de Estados e agentes financeiros globais territorializados
Pinheiro Neto (2018)	Reflexos jurídicos da regulamentação da moeda virtual Bitcoin como arranjo de pagamento no Brasil	Reflexo jurídico positivo a tecnologia blockchain, que garante segurança, transparência nas informações e diminuição dos custos operacionais, do mesmo modo, a incidência do Imposto de Renda por equiparação a um ativo financeiro, mesmo sem legislação atual.	A descentralização da moeda virtual ocasiona reflexos jurídicos negativos, em decorrência da dificuldade de verificação do fato gerador do tributo, proporcionando a possível sonegação de impostos, em virtude da provável ineficácia da fiscalização.
Rocha (2020)	Natureza jurídica do <i>Bitcoin</i> no Brasil	Permite a realização de transações sem a presença de um terceiro intermediário. A plataforma da blockchain, que perpassa seu funcionamento, ao Bitcoin não se restringe, podendo	Evidenciou-se que o bitcoin, por não ser emitido pelo Banco Central do Brasil e não possuir curso forçado e poder liberatório, não pode ser considerado, em território nacional, um ativo monetário

		alcançar funcionalidade	outras
Teixeira; Detoni (2020)	Natureza jurídica do bitcoin no ordenamento jurídico brasileiro	O bitcoin pode realmente ser uma moeda, por apresentar, entre outras, as seguintes características: ser intermediária de trocas, unidade de valor e reserva de valor.	Fragilidade enquanto reserva de valores já que nos últimos anos o bitcoin apresentou grande volatilidade. O bitcoin ainda não é garantido pelo Estado e talvez ainda esteja longe disso, o que também impede sua aceitação oficial enquanto moeda.

Fonte: elaborado pelos autores.

Os Quadros 1 e 2 apresentam dados obtidos pela revisão integrativa a respeito de aspectos contábeis e jurídicos sobre o bitcoin. A discussão destes aspectos é de extrema importância para a área da gestão empresarial, pelo fato de ser um tema emergente, atual e que ainda possui muitas lacunas que necessitam ser compreendidas pelas organizações que optam por se utilizar deste tipo de ativo.

DISCUSSÃO

A discussão apresenta uma postura mais criteriosa quanto ao seu espaço amostral de pesquisa, definindo critérios mais rígidos por ter incluído somente trabalhos acadêmicos. Sendo assim, ela visa abordar importantes pontos de vista quanto ao bitcoin e como as suas tecnologias podem ser aplicadas nas empresas para aperfeiçoar os processos e contribuir para obtenção de vantagens competitivas.

Nos critérios de definição da pesquisa, definiu-se duas áreas de abordagem que são críticas para o desenvolvimento de toda a empresa, e de grande valia para todo e qualquer gestor, as áreas jurídica e contábil. A discussão inicia-se pela questão contábil, trazida no **Quadro 1**, vista a seguir.

A tecnologia da informação tem sido uma grande aliada do profissional contábil, produzindo vários impactos na contabilidade e na atuação do profissional. Sabe-se que os profissionais contábeis necessitam estar atentos às mudanças, pois se vivencia a era do conhecimento e da informática dentro da própria contabilidade, o que exige muito capital intelectual e a procura de profissionais cada vez mais preparados para atender às necessidades do fisco e do mercado. O profissional contábil, no desenvolvimento de suas funções, aplica conhecimentos específicos da

ciência, da tecnologia e ainda apela para complementos oriundos de disciplinas correlatas, como a administração, economia, direito e sociologia (LIMA et al., 2019).

Quanto ao uso de mecanismos envolvendo *Blockchain*, percebe-se que ele é uma tendência tecnológica usada como um novo método para a segurança de informações financeiras tornando-se uma tecnologia estritamente necessária para salvaguarda e autenticação de informações financeiras dentro de uma “economia virtual”, eliminando assim, a necessidade de uma autoridade centralizada para governar e verificar interações e transações entre todos os participantes de uma operação financeira (LIMA et al., 2019).

Falcão, Oliveira e Farias (2021) afirmam uma ideia positiva sobre o ativo, mostrando que o *Blockchain* vem ganhando espaço na área contábil, especialmente nos setores onde a confidencialidade das informações é de extrema importância na tomada de decisões dos usuários, como nos setores de contabilidade geral, auditoria e gestão. A contabilidade digital trouxe mudanças significativas no trabalho do profissional da área contábil, de forma que o avanço tecnológico permitiu a agilidade para o dia-a-dia empresarial, tornando os resultados apresentados cada vez mais eficientes. Dentre as diversas ferramentas que estão sendo utilizadas, o *Blockchain* vem ganhando seu espaço e mostrando como pode ser benéfico nesse setor, isso tudo reforça a ideia dos autores de que o assunto em discussão tem muito a auxiliar nas atividades contábeis. Sem contar que sua funcionalidade permite que a execução da auditoria seja rápida e eficiente além do custo ser menor reforça os autores.

Apesar da existência dos fatores positivos, como confidencialidade das informações e agilidade em processos, na prática, os pontos negativos ganham maior ênfase pelo desconhecimento dessa ferramenta pelos usuários. Nesse caso é necessário que haja incentivo governamental e da iniciativa privada do seu uso para que essa ferramenta continue sendo explorada, uma vez que poderá influenciar positivamente o resultado da organização (FALCÃO; OLIVEIRA; FARIAS, 2021).

Constatou-se que um dos benefícios mais apontados do *Blockchain* foi a redução de custo, uma vez que a sua descentralização permite que as informações fiquem em rede e com isso atinjam um número maior de pessoas, facilitando o acesso dos interessados (FALCÃO; OLIVEIRA; FARIAS, 2021). Rocha e Migliorini (2019) fortalecem o conceito de que uma intensa análise de dados confirma a possibilidade de verificar que o *Blockchain* possui aplicabilidade, dentro da contabilidade, no entanto para que isso ocorra é necessário que se inicie um movimento gradual partindo

inicialmente dos próprios profissionais, já que de acordo com os dados, existe um baixo nível de conhecimento sobre o *Blockchain*.

Duarte (2018) citado por Rocha e Migliorini (2019) destaca a tendência de que o *Blockchain* virá atualizar as formas tradicionais de faturamento, documentação, contratos e processos de pagamento, tanto para grandes empresas como para pequenas. Para as empresas de contabilidade, elas terão seus registros gerenciados simultaneamente em um livro compartilhado e em tempo real. Reforçando a ideia de segurança, o estudo demonstra que alguns entusiastas já apelidaram o *Blockchain*, chamando-o esta revolução da contabilidade de blocos de “contabilidade tripla”. Neste, os registros entre devedores/credores são registrados no *Blockchain* e posterior nas contas privadas devedor/credor, criando um terceiro registro, contrariando o método tradicional de entradas na contabilidade, revolucionando-a, tornando instantânea, imutável e confiável (EVOLVI, 2018 apud ROCHA; MIGLIORINI, 2019).

Santos e Leal (2020) observam muitos aspectos positivos, deixando claro que a liberdade de pagamento é outro benefício do *Bitcoin*, pois não existe hora de funcionamento, nem feriado ou limites de transferências ou fronteiras. É possível fazer transferências internacionais sem pagar taxas abusivas ou até mesmo sem a necessidade de conversão para a moeda local, pois o *Bitcoin* é uma moeda virtual e universal. O fato das transações com *Bitcoin* ocorrerem de forma descentralizada, anônima e segura tem a ver com a forma de como essa moeda foi concebida, mediante o banco de dados do *Blockchain*, que atua como livro de registros, onde cada transação é registrada de forma cronológica e digital em cada computador da rede, o que permite que eles possam validar ou não as informações recebidas de acordo com os dados que possuem.

As operações com *Bitcoin* podem ser classificadas como ativo circulante e não circulante, mas depara-se com o desafio de como documentar ou comprovar os códigos criptografados para que haja o devido registro. Há a dificuldade entre os órgãos reguladores governamentais de como harmonizar a tributação do *Bitcoin* nas transações de compra e venda de moedas, de aplicação financeira ou compra de bens e serviços. O certo é que entrou em vigor, em agosto de 2019, uma instrução normativa da Secretaria da Receita Federal, obrigando os detentores de criptomoeda a fazerem declaração de Imposto de Renda, visando tributar os ganhos com o capital (SANTOS; LEAL, 2020).

Sendo assim, a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB), pela Instrução Normativa nº 1.888/2019, reconhece a criptomoeda como um criptoativo, isto é, que deve ser mensurada na Conta Ativo. Alguns critérios de ativo variam de acordo com a instituição. A Comissão de Padrões de Contabilidade Financeira (IASB) reconhece um Ativo quando é provável que qualquer benefício econômico futuro associado ao item fluirá para a entidade. O custo ou valor do item pode ser mensurado com confiabilidade.

Considerando as informações jurídicas, trazidas no **Quadro 2**, abre-se com o potencial revolucionário da tecnologia utilizada pela plataforma da *Blockchain*, o que, segundo Rocha (2020), “descortina” o desafio de sua classificação jurídica. O autor apresenta que sua negociação pode se dar de maneira individual, por meio do processo de mineração ou através de uma negociação entre duas partes, seja diretamente ou por um processo de intermediação, como ocorre quando as partes estão vinculadas a uma corretora, por exemplo. Nesse sentido, não há a que se cogitar da existência de títulos ou contratos de investimento coletivo. Ademais, a valorização que a criptomoeda pode adquirir, apesar de não advir de seu “investidor”, também não advém de qualquer empreendedor ou terceiros, mas dos complexos vetores mercadológicos. São requisitos que trazem atratividade para a aquisição dos *Bitcoins*, o que também gera ainda mais preocupação quanto ao aspecto da segurança jurídica.

Nesta linha de atratividade, Teixeira e Detoni (2020) consideram o *Bitcoin* um bem imaterial, pois ele se encaixa na definição de ser algo que tem valor econômico e que pode servir de objeto a uma relação jurídica. Pode, também, ser considerado algo útil, raro e suscetível à apropriação, apresentando valor econômico. Além do mais, o *Bitcoin* pode ser considerado um bem móvel. Tal raciocínio se sustenta em seu valor econômico e na energia computacional que é necessária para o *Bitcoin* existir. Reforça-se o aspecto de que as leis e regulações atuais não preveem uma tecnologia como o *Bitcoin*, pois esse tem propriedades de pagamento eletrônico, moeda, *commodity*, entre outros, o que, certamente, estaria sujeito a diversos órgãos reguladores. Isso ocorre porque o *Bitcoin* não se encaixa em definições regulamentares existentes de moeda ou outros instrumentos financeiros ou instituições, tornando complexo saber quais leis se aplicam a ele e de que forma.

Pinheiro Neto (2018) concorda que a inovação trazida pelo *Bitcoin* necessita de soluções que permitam o uso das novas tecnologias, para que assim alcance a segurança jurídica dos cidadãos, do mesmo modo a estabilidade econômica pretendida pela Infraestrutura do Mercado Financeiro. A própria descentralização da

moeda virtual ocasiona reflexos jurídicos negativos, em decorrência da dificuldade de verificação do fato gerador do tributo, proporcionando a possível sonegação de impostos, em virtude da provável ineficácia da fiscalização. Outro ponto negativo abordado é sobre a regulamentação da moeda virtual pela PL 2303/2015 na proposta inicial, visto que pode facilitar o uso para fins ilícitos, em razão da descentralização existente nas moedas virtuais e da impossibilidade de cancelamento de uma transação realizada.

Apesar da quarta revolução industrial e do mundo vir experimentado uma infinidade de tecnologias, nota-se que o novo ainda assusta, segundo Calazans e Reis (2019). Com esses rápidos avanços adaptar-se ao novo em um lapso temporal curto é quase impossível, assim como fazer com que o Direito acompanhe essas transformações, uma vez que a sociedade se torna cada dia mais complexa.

Neste mesmo contexto, o novo gestor de empresas precisa ter o conhecimento suficiente para compreender as mudanças rápidas econômicas, tecnológicas e de sustentabilidade corporativa, o que demanda a busca constante de aperfeiçoamento e aumento de seu repertório enquanto gestor.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O *Bitcoin* forneceu a primeira alternativa viável ao meio bancário e fiduciário atual, o que lhe deu um grande avanço no processo de aceitação pelo público, mas no olhar das empresas ele enfrenta grande resistência por alguns fatores que o acompanham, como a alta volatilidade do ativo e o fator de que ainda é algo muito novo e desconhecido por muitos.

Nesse estudo, observou-se alguns aspectos fundamentais do *bitcoin*, cujas características essenciais são a descentralização e anonimato possibilitados pelo *blockchain*. Estas delimitam segurança para as informações críticas do negócio, tais como as suas transações, ou seja, é uma tecnologia que só tende a contribuir para evitar ataques criminosos aos ativos informacionais de uma companhia.

No mundo atual, onde a informação passa a ser um recurso valioso, cresce a preocupação de como as empresas vão proteger esse importante e valioso ativo que ela tem; é assim que o *bitcoin* passa a chamar a atenção das organizações, pois não é apenas uma simples alternativa a moeda, mas sim um conjunto de tecnologias implantadas que tem muito a contribuir para o futuro dos negócios.

O que traz grande liberdade e segurança para as empresas, passa a ser um desafio para o governo que não tem esse sistema financeiro sob seu controle, por isso fica claro que uma demanda a curto prazo é encontrar formas de regulamentar e de fiscalizar esse novo nicho, o que trará maior credibilidade ao *bitcoin*.

Nesse interim, o presente estudo buscou ampliar o número de informações levantadas para apresentar como esse importante ativo pode ser benéfico para a evolução e crescimento empresarial, destacando a relevância do acompanhamento dos aspectos jurídicos e contábeis enquanto vantagem competitiva sobre seus concorrentes.

REFERÊNCIAS

CROCCOLINO, M. P. **Criptomoedas, regulação financeira e as primeiras tentativas de regulação das novas moedas digitais**. 2018. 57 f. Monografia (Doutorado) - Curso de Ciências Econômicas, Economia e Relações Internacionais, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2018.

ALMEIDA, J. A. M. **Análise da relação entre a bitcoin e o mercado acionista: estudo de preços, rendibilidades e transferência de volatilidade**. 2020. 154 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Mestrado em Gestão, Escola de Ciências Sociais, Universidade de Evora, Brasília, 2020.

ARAUJO, F.; MONTE-MOR, D. S.; STEFANELLI, N. O. Aspectos regulatórios das transações de criptomoedas no mundo e no Brasil. In: B Tech Congress, 1., 2021, Vitória. **Trabalho Científico**. Vitória: Fucape Business School, 2021. v. 1, p. 1-22.

CAMPOS, G. I. R. S. Bitcoin: consequências jurídicas do desenvolvimento da moeda virtual. **Revista Brasileira de Direito**, v. 11, n. 2, p. 77, 2015

COINMARKETCAP, Coin Market. **Cryptocurrency Category by 24h Price Change**. 2021. Disponível em: <https://coinmarketCOINMARKETCAP.com/cryptocurrency-category/>. Acesso em: 12 mai. 2022.

CASTELLO, M. G. Bitcoin é moeda? Classificação das criptomoedas para o direito tributário. **Revista Direito GV**, v. 15, n. 3, e1931, 2019.

FIGUEIREDO, D. D. **Fundamentos em blockchain**. 2020. 62 f. TCC (Graduação) - Curso de Gestão de Tecnologia da Informação, IGTI, Instituto de Gestão e Tecnologia da Informação, Belo Horizonte, 2020.

DUARTE, G. A. **Educação financeira**: a importância na vida dos jovens e adultos. 2021. 33 f. TCC (Graduação) - Curso de Técnico em Administração, Tec “Profa. Anna de Oliveira Ferraz”, Araraquara, 2021.

GIL, A. C. **Como Elaborar Projetos de Pesquisa**. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2010.

LEITE, V. **O que é criptomoeda? Entenda de uma vez**. 2021. Disponível em: <https://blog.nubank.com.br/o-que-e-criptomoeda/>. Acesso em: 28 ago 2021.

SANTOS, E. L. **Do escambo à inclusão financeira**. Rio de Janeiro: Linotipo Digital, 2014.

TORRECILLAS, A. C. P.; SAKAYEMURA, R. Aspectos teóricos e práticos da penhora de criptomoedas. **Revista FATEC Zona Sul**, v. 5, n, 5, p. 19-28, 2019.

SCARINCI, F. D. **A factibilidade do bitcoin enquanto moeda**: um estudo acerca das criptomoedas. 2015. 65 f. TCC (Graduação) - Curso de Ciências Econômicas, Economia e Relações Internacionais, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2015.

SERRANO, F. Do ouro imóvel ao dólar flexível. *Economia e Sociedade*, Campinas, SP, v. 11, n. 2, p. 237–253, 2016.

NAKAMOTO, S. **Bitcoin**: a peer-to-peer electronic cash system. Usa: Satoshi Nakamoto, 2008. 9 p. Disponível em: <https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>. Acesso m: 23 mai 2022.

PISANI NETO, A.; MATARAZZO, G. BITCOIN, ETHEREUM E XRP: uma análise histórica das criptomoedas e suas tecnologias. **Ciência em Evidência**, v. 1, n. 1, p. 1-15, 2022.

SANTOS, M. P. **Bitcoin**: funcionamento e características de uma criptomoeda. 2016. 42 f. Monografia (Trabalho de Graduação) - Curso de Ciências Econômicas, Departamento de Ciências Econômicas, Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Araraquara, 2016.

ULRICH, F. Bitcoin – A moeda na era digital. 2ª.ed. São Paulo: Mises Brasil, 2014.

ULRICH, F. **O que a política monetária do Bitcoin tem a nos ensinar e por que ela é fundamental**. Disponível em: <<http://www.infomoney.com.br/blogs/cambio/moeda-na-era-digital/post/5304239/que-politica-monetaria-bitcoin-tem-nos-ensinar-por-que-ela>>. Acesso em: 17 mai 2022

FERNANDEZ-VILLAVARDE, J. F. **Cryptocurrency competition and the U.S. monetary system**. Pennsylvania: University of Pennsylvania, v. 6, n. 5, p. 1-4, 2018.

IBGE. **Indicadores IBGE**: sistema nacional de índices de preços ao consumidor IPCA e INPC. Brasília: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2018. 25 p.

GOLDPRICE 2021. Disponível em: <https://goldprice.org/pt/gold-price-history.html>. Acesso em: 18 set. 2021.

COINMARKETCAP. Disponível em: <https://coinmarketcap.com/pt-br/currencies/bitcoin/>. Acesso em 28 mai 2022

SANTOS, I. G.; LEAL, P. C. Z. Bitcoin nos registros contábeis. **Gestão & Tecnologia**, ed. 31, ano 9, n. 2, p. 1-28, 10 dez. 2020.

COSTA, L. W. M. Origem e formação da criptomoeda. **Brazilian Journal of Development**, v. 7, n. 8, p. 85936-85954, 31 ago. 2021.

SILVA, R. M. P. **A evolução da moeda e a bitcoin**: um estudo da validade da bitcoin como moeda. 2016. 68 f. TCC (Graduação) - Curso de Ciências Econômicas, Faculdade de Administração, Contabilidade e Economia, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2016.

ROMEIRO, T. F. **Bitcoin**: a viabilidade de mineração no brasil. 2021. 54 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Mestrado Profissional em Economia e Finanças, EPGE Escola Brasileira de Economia e Finanças, Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, 2021.

SILVA, J. O.; MACHADO, L. G. L. **Moedas digitais bitcoin**. 2017. 50 f. TCC (Graduação) - Curso de Tecnologia em Sistemas de Computação, Universidade Federal Fluminense, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2017.

RIBEIRO, A. **PL 4401/2021 (Nº Anterior: PL 2303/2015)**. 2015. Tramitando na câmara federal. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=1555470>. Acesso em: 30 maio 2022.

AGUIAR, R. D. A. **Bitcoin como meio no crime de lavagem de dinheiro e o papel da regulamentação**. 2021. 40 f. TCC (Graduação) - Curso de Direito, Escola de Direito e Administração Pública – EDAP, Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa – IDP, Brasília, 2021.

JORA, M. A.; FISCHBORN, A. I. A possibilidade de aplicação da legislação penal brasileira para combater as condutas ilícitas envolvendo fake news e criptomoedas. In: **XII Mostra Internacional de Trabalhos Científicos**, 12., 2019, Santa Cruz do Sul. **Trabalho Científico**. Santa Cruz do Sul: Edunisc, 2019. p. 1-23.

SANTANA, V. **A lavagem de dinheiro por meio de criptomoedas e o risco para defesa nacional**. 2020. 25 f. TCC (Graduação) - Curso de Especialista em Altos Estudos em Defesa, Escola Superior de Guerra - Campus Brasília, Escola Superior de Guerra, Brasília, 2020.

LIMA, E. P.; MATOS, E. O.; GOMES, V. J.; GOMES, J. P.; SILVA, D. C. A Contabilidade na era digital: prospecção tecnológica para uma análise de tendências. **Cadernos de Prospecção**, v. 12, n. 5, p. 1374-1388, 2019.

FALCÃO, A. I.; OLIVEIRA, T. F.; FARIAS, R. S. Blockchain: tendência para a contabilidade digital. **Revista Liceu On-line**, v. 11, n. 2, p. 06-27, 2021.

FEITOSA, A. L. O.; SILVA, A. M. G.; DANTAS, C. F. Bitcoins: a moeda virtual sob a perspectiva contábil. **Revista Brasileira de Administração Científica**, v. 11, n. 2, p. 172-189, 21

ROCHA, E.; MIGLIORINI, I. B. Estudo de viabilidade sobre a utilização do blockchain na contabilidade, **Revista CAFI**, v. 2, n. 1, p. 99-111, 2019.

PINHEIRO NETO, F. V. S. **Reflexos jurídicos da regulamentação da moeda virtual bitcoin como arranjo de pagamento no Brasil**. 2018. 30 f. TCC (Graduação) - Curso de Direito, Instituto Ensinar Brasil, Guarapari - Es, 2018.

ROCHA, J. M. T. **Natureza jurídica do bitcoin no Brasil**. 2020. 83 f. Monografia (Especialização) - Curso de Direito, Universidade Federal de Ouro Preto Escola de Direito, Turismo e Museologia, Ouro Preto/Mg, 2020.

CALAZANS, A. K.; REIS, C. P. C. **Tratamento jurídico das moedas digitais no brasil**. 2019. 3 f. Monografia (Especialização) - Curso de Direito, Faculdade São Francisco de Barreiras- Fasb, Barreiras – Ba, 2019.

TEIXEIRA, M. M. **A natureza jurídica do bitcoin no ordenamento jurídico brasileiro**. 2020. 158 f. TCC (Graduação) - Curso de Direito, Universidade Comunitária da Região de Chapecó, Chapecó, 2020.